

MsC. Yoalmis Sánchez Cutiño

sanchezyoalmis@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-4506-2043>

Licenciada en Educación, especialidad Economía. Máster en Ciencias de la Educación. Profesora Instructora de la Universidad de Guantánamo. Funcionaria de la Dirección Provincial de Educación Guantánamo.

Cómo citar este texto:

Sánchez Cutiño, Y. (2025). Desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura contabilidad en el contexto económico actual. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 61-74. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.16415291>

Recibido: 15 de mayo de 2025

Aceptado: 27 de junio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

DESARROLLO DE LA HABILIDAD REGISTRAR OPERACIONES EN LA ASIGNATURA CONTABILIDAD EN EL CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL

DEVELOPMENT OF THE SKILL OF RECORDING OPERATIONS IN THE SUBJECT OF ACCOUNTING IN THE CURRENT ECONOMIC CONTEXT

Yoalmis Sánchez Cutiño

Máster en Ciencias de la Educación.

Profesora Instructora de la Universidad de Guantánamo

Funcionaria de la Dirección Provincial de Educación Guantánamo

sanchezyoalmis@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-4506-2043>

...

Correspondencia: sanchezyoalmis@gmail.com

RESUMEN

El artículo es resultado de la investigación que se desarrolló en el Centro Politécnico de Economía "Asdrúbal López Vásquez". El objetivo de la misma es elaborar una estrategia metodológica que contribuya al desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad. Para ello se utilizaron diferentes métodos de investigación que permitieron estructurar la tesis, del nivel teórico: histórico- lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, sistémico-estructural-funcional y modelación; del nivel empírico: entrevista, encuestas, observación, estudio documental además de criterio de expertos y del nivel matemático-estadístico: la estadística descriptiva, cálculo porcentual, confección de tablas y gráficos. Los resultados evidenciaron la validez de la propuesta de estrategia metodológica para el desarrollo de la habilidad registrar operaciones, la que se basa en la práctica cotidiana de las actividades contables en la localidad, provincia y país; en especial las del Politécnico de Economía "Asdrúbal López Vásquez", lo cual se considera una vía que se distingue como unidad dinámica y organizativa que posibilita y viabiliza la formación y desarrollo a la habilidad profesional en la especialidad Contabilidad. La propuesta está asociada al proceso del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación aplicado a las especialidades de la educación Técnica y Profesional.

Palabras clave: Estrategia; Metodología; Habilidades; Registrar; Contabilidad.

Abstract

This article is the result of research conducted at the Asdrúbal López Vásquez Polytechnic Center for Economics. The objective of this research is to develop a methodological strategy that contributes to the development of the skill of recording transactions in the accounting subject. Different research methods were used to structure the thesis: at the theoretical level: historical-logical, analytical-synthetic, inductive-deductive, systemic-structural-functional, and modeling; at the empirical level: interviews, surveys, observation, documentary review, and expert judgment; and at the mathematical-statistical level: descriptive statistics, percentage calculations, and the preparation of tables and graphs. The results demonstrated the validity of the proposed methodological strategy for developing the skill of recording transactions, which is based on the daily practice of accounting activities in the locality, province, and country, especially those of the Asdrúbal López Vásquez Polytechnic of

Economics, which is considered a path that stands out as a dynamic and organizational unit that enables and facilitates the training and development of professional skills in the Accounting specialty. The proposal is associated with the III Improvement of the National Education System process applied to the specialties of Technical and Vocational education.

Keywords: Strategy; Methodology; Skills; Recording; Accounting.

INTRODUCCIÓN

En cada contexto sin dudas, existen muchas vías para cumplir con el fin educacional, en este caso las habilidades profesionales son esenciales en este proceso, ya que permite la adquisición procesamiento y utilización de los conocimientos, sin el desarrollo de las mismas a plenitud, es imposible la ejecución del proceso de enseñanza- aprendizaje en los diferentes niveles educativos.

Fundamentalmente en la Educación Técnica Profesional es donde la autora aporta su investigación y dentro de esta, en la rama de la Economía, donde la captación de los contenidos es decisiva para el futuro contador como diría en sus escritos Cruz, (2016); porque es el personal que una vez calificado se insertará en las entidades y nuevos actores económicos, con lo cual se parte de los fundamentos referidos por Abreu y Soler, (2022).

Actualmente el desarrollo de las habilidades profesionales no está en los niveles deseados, en la literatura especializada está reflejado que una de las causas de los problemas del proceso enseñanza-aprendizaje, como destaca Avendaño, (1998); cuestión con la que concuerda la autora y es precisamente el desarrollo de las mismas, muchos autores se han dedicado al estudio de estas.

Para Álvarez Aguilar, (1998); la habilidad se identifica con el nivel de dominio de la acción. Aborda además que ocurre en dos etapas: formación y desarrollo, la formación de las habilidades es la etapa que comprende la adquisición consciente de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del docente el alumno recibe la orientación sobre la forma de aprender. La etapa de desarrollo de la habilidad, cuando una vez adquiridos los modos de actuación se inicia el proceso de ejercitación de uso de la habilidad recién formada, de modo que vayan haciéndose más fácil de producir o usar.

Es de vital importancia el desarrollo de la habilidad Registrar Operaciones, la cual se adquiere en los Centros Politécnicos de Economía, se desarrolla hasta llegar a adquirirla mediante un sistema operacional que responde a su vez a otras habilidades que son generales. Para la investigación se formuló como **objetivo:** Elaborar una estrategia metodológica que contribuya al desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad.

Registrar Operaciones: no es más que asentar en libros básicos de la contabilidad un hecho económico empleando las reglas establecidas para este fin. Este registro no se aplica empíricamente, sino que intervienen factores influyentes en la habilidad registrar operaciones que tributan en la formación profesional del técnico medio en contabilidad como es la estructura de la habilidad.

Figura 1.

Graficación de las acciones y operaciones de la habilidad registrar hecho contable

Fuente: elaboración propia

En el diagnóstico inicial respecto a las habilidades profesionales, en los instrumentos aplicados (entrevistas a directivos, docentes y agentes; observación a clases, encuesta a profesores y educandos) y la experiencia profesional de la autora como profesora de Contabilidad durante más de quince años, para el diagnóstico preliminar del problema se pudo detectar insuficiencias desde las visitas a clases y la preparación de la asignatura de Contabilidad, dado que el tratamiento metodológico a la habilidad registrar operaciones por parte de los docentes no es el más adecuado, ya que no se tiene en cuenta el sistema operacional de la misma.

De igual importancia se comprobó que es insuficiente el dominio por parte de los educandos, siendo la principal causa del deterioro de otras habilidades profesionales para llegar al logro de la misma, dado por la poca utilización del análisis y la valoración de los hechos económicos para su registro. Por lo anteriormente planteado se declara como problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad?

METODOLOGÍA

Al asumir como objeto de la investigación: las habilidades profesionales en la asignatura Contabilidad y como campo de acción: La habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad.

Para dar solución al problema y cumplir con el objetivo de la investigación se trazaron las siguientes tareas:

1. Estudio de la evolución histórica de las habilidades para profundizar en el conocimiento de esta temática y conformar el fundamento teórico de la tesis.

2. Sistematización de los referentes teóricos que sustentan el empleo de habilidades del pensamiento lógico en el sistema educacional, con énfasis en la enseñanza técnica y profesional.
3. Confeccionar el diagnóstico del estado actual del problema.
4. Elaboración de una estrategia metodológica con acciones metodológicas que desarrollen la habilidad registrar operaciones.
5. Validación de la propuesta a través de criterio de especialistas.

Para el desarrollo de las tareas de investigación fue necesario el empleo de métodos de investigación y su fundamentación.

Teórico:

- Histórico-lógico: permitió analizar la evolución del objeto de investigación para establecer las bases pedagógicas que sustentan la estrategia metodológica que se propone.
- Analítico-sintético: se emplearon en el estudio y procesamiento de las fuentes de información para obtener la fundamentación teórica de la investigación, establecer los antecedentes e interpretar los resultados, así como para elaborar las conclusiones de la investigación.
- Inductivo-deductivo: para determinar cuáles son los procedimientos más factibles de la estrategia metodológica
- Sistémico-estructural-funcional: permitió el desarrollo de la investigación desde un enfoque totalizador y globalizado del objeto de investigación y precisar los componentes funcionales y estructurales de la estrategia metodológica elaborada.
- Modelación: se utilizó con el propósito de conformar la estructura-función de la estrategia metodológica elaborada y precisar las relaciones que se establecen entre todos sus componentes.

Empírico:

- Entrevista: Se empleó para conocer qué criterios tienen los educandos en relación al desarrollo de las habilidades profesionales para registrar operaciones contables, los factores que están incidiendo negativamente en el desarrollo de la misma, así como la valoración de la propuesta.
- Encuesta: Se aplicó para conocer el estado de opinión y puntos de vista que tienen los docentes, agentes de las agencias, así como los directivos sobre el desarrollo de la habilidad registrar operaciones, para así determinar regularidades en el tratamiento de la habilidad en la asignatura Contabilidad.
- Observación científica: para constatar el nivel de preparación teórico-metodológica de los docentes para desarrollar la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad y evaluar los cambios operados en los educandos en el desarrollo de la habilidad, una vez aplicada la estrategia metodológica.
- Estudio documental: se empleó con el objetivo de construir la base teórico-conceptual acerca del objeto de investigación mediante la sistematización de los documentos, literatura especializada y actualizada en el tema en cuestión, Decretos, Decreto-ley, Leyes, Resoluciones sobre trabajo metodológico, Resoluciones del Ministerio de Educación,

Circulares, textos, artículos relacionados con el tema, materiales en soporte digital, Tesis de Doctorado y Tesis de Maestría, Informe de investigaciones, para la asunción de posiciones acerca de los referentes teóricos y metodológicos de esta tesis.

- Criterio de especialistas: para valorar el nivel de pertinencia de la estrategia metodológica para el desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura de Contabilidad.

Matemático-estadístico:

- La estadística descriptiva: fue utilizada para el procesamiento de la información obtenida. Los más empleados fueron
- Confección de tablas y gráficos: para la tabulación, procesamiento y muestra de la información encontrada en los instrumentos aplicados.
- Cálculo porcentual: para mostrar los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados.

La investigación se sustenta en la dialéctica-materialista como método general de la ciencia, que permite estudiar el objeto de investigación en la transformación del conocimiento, que relaciona lo general y lo singular, lo necesario y lo casual, lo estable y lo mutable, los aspectos esenciales y secundarios del objeto, y descansa en el empleo de métodos teóricos, empíricos y matemáticos estadísticos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La habilidad es el resultado de la sistematización de la acción subordinada a un fin consciente, por ello su repetición favorece el reforzamiento y perfeccionamiento de la misma. Supone, que, con el objetivo de aplicar los conocimientos asimilados a una situación dada, el sujeto domine un sistema operacional más o menos complejo que incluya tanto operaciones como otras habilidades y hábitos. Sobre este particular la tesis de Ortiz, (2000) fue fundamental.

Estas operaciones tienen un componente orientador (orientan al sujeto hacia los procedimientos a utilizar en dependencia de los fines perseguidos) un componente ejecutor (incluye las operaciones destinadas a poner en práctica estos procedimientos que se utilizan en dependencia de los fines perseguidos) y un componente de control (que permite controlar su ejecución de forma adecuada).

Según estudios realizados por Márquez, (1999); las habilidades están formadas por un sistema de acciones y operaciones mediante las cuales se manifiesta el dominio de determinados conocimientos. Se puede sintetizar su estructura en un nivel superior de generalización en cuya estructura intervienen fundamentalmente: La base gnoseológica (conocimiento), Componentes inductores (motivos, objetivos), Componentes ejecutores (acciones, operaciones)

Existe además una relación entre los componentes no personales del proceso docente educativo y las habilidades, teniendo en cuenta que el objetivo tiene la función orientadora y que al él se le subordinan el resto de las categorías.

En ellas también influye el diagnóstico porque permite en gran medida conocer con qué contamos para desarrollar una habilidad siendo el mismo un proceso de exploración, estructuración y explicación de los orígenes y dinámicas de los mecanismos y recursos de formación del desarrollo evolutivo en interacción con lo personal, lo contextual, lo actual y lo potencial.

Existen dos etapas en la adquisición de una habilidad, la etapa de formación y la de desarrollo. Se habla de desarrollo cuando una vez adquiridos los modos de acción, se inicia el proceso de ejercitación, es decir, de uso de la habilidad recientemente formada en la cantidad necesaria y con una frecuencia adecuada, de modo que vaya haciéndose cada vez más fácil reproducirlo o usar, y que se eliminen los errores. Cuando se garantiza la suficiente ejercitación decimos que la habilidad se desarrolla; son indicadores de un buen desarrollo: la rapidez y corrección con que la acción se ejecute.

La autora asume la concepción de la estrategia metodológica teniendo en cuenta los criterios de Valle Lima, (2017); quien plantea que "(...) la estrategia es un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (dado por el diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la planeación". (p. 157)

Se asume la posición A. Valle Lima, (2017) porque sobre la base de los argumentos que expone, aprecia que la estrategia está conformada por componentes relacionados en un sistema, los cuales inciden directamente en un sistema de acciones metodológicas –con sus respectivos métodos, procedimientos y técnicas- planeadas y organizadas, encaminadas a resolver los problemas detectados en la dirección didáctico-metodológica del desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad.

Se sustenta la propuesta en el enfoque socio-histórico-cultural de Vygotsky, (1981); basado en el materialismo dialéctico e histórico y cuyos aportes fundamentales están en la ley de formación y desarrollo de la psiquis humana y en los postulados acerca de la zona de desarrollo próximo y su significado en el aprendizaje de los sujetos, así como en las consideraciones sobre la relación entre aprendizaje y desarrollo psíquico, en la que se concibe al sujeto en su individualidad y como resultado de las interacciones que establece con otros sujetos.

De igual forma, se apoya en los aportes que han continuado enriqueciendo dicho enfoque, entre los que se destaca a Leontiev, (1979); y su teoría general de la actividad, así como Galperin, (1983); y sus aportes acerca de las acciones mentales y su base orientadora y de autores cubanos que han incursionado en el aprendizaje, empeñados por lograr que este garantice el desarrollo de los sujetos que aprenden, tales como: González Rey, (1989); Bermúdez y Pérez. (1997).

Esto evidencia que para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Contabilidad, en cada una de las acciones y procedimientos que se proponen, el docente debe tener presente las características individuales y grupales atendiendo a la diversidad de sus coetáneos y educandos para el logro exitoso del desempeño profesional y cognitivo en cada uno de ellos.

En la estrategia metodológica se tiene en cuenta además, el tránsito de la Zona de Desarrollo Actual a una Zona de Desarrollo Próximo y luego Potencial, teniendo este tránsito un carácter cíclico, es decir partir del nivel de desarrollo que presenta el docente y los educandos, como realizan las actividades con ayuda de los otros y qué nuevo nivel de desarrollo han alcanzado para nuevamente ponerlo en práctica en su desempeño profesional o cognitivo en dependencia al contexto de aprendizaje en que se encuentren, sustento que la teoría de Vygotsky, (1981); aporta a la educación desarrolladora.

Resultan de significativa importancia para la investigación los fundamentos pedagógicos, ya

que la intención finalmente está dirigida a ofrecer a los docentes una estrategia metodológica que contribuya al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Contabilidad en los educandos de la especialidad Contabilidad en el Centro Politécnico de Economía de Guantánamo y por consiguiente al desarrollo de la habilidad registrar operaciones.

La misión de la Educación Técnica y Profesional, fue un elemento a tener en consideración para la estrategia; las orientaciones generales aportadas por Cortijo, (1996); así como el Modelo del Profesional, plan de estudio, los objetivos del año y perfil del profesional de la especialidad Contabilidad, con la finalidad de potenciar la calidad de la asimilación de los saberes, asegurando la construcción de los cuatro pilares señalados por la UNESCO, (1996); (aprender a conocer, hacer, convivir y ser).

Se tomaron como referentes de la didáctica, las leyes que permiten la explicación, por un lado, de la necesidad de actualización permanente del docente desde el punto de vista pedagógico, en función de su mejor desempeño en el desarrollo de la habilidad registrar operaciones, como escenario metodológico por la unidad de la instrucción y la educación, así como la relación entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La estrategia metodología que se propone dotará a los docentes de métodos, procedimientos y técnicas para potenciar el desarrollo de la habilidad registrar operaciones, de forma que dinamice el proceso de enseñanza-aprendizaje y haga de la clase un proceso desarrollador e implemente como características.

Tabla 1.

Características de la estrategia metodológica

Características	
Carácter desarrollador	Se enfrenta a los docentes la solución de tareas de aprendizaje en el que la existencia de contradicciones a resolver conlleva al desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad, para su desempeño en cualquier situación o contexto de enseñanza. Se estimula la actividad de reflexión y regulación metacognitiva del docente para enfrentarse a situaciones de aprendizaje con carácter desarrollador.
Dinámica	Tiene en cuenta que las acciones y actividades pueden adecuarse, es de fácil comprensión, aplicable y acepta el carácter dialéctico, dinámico y contradictorio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Flexible	Reconoce y respeta las características de los docentes en los años que se encuentran, así como las condiciones de trabajo de la escuela de economía, además de poder adecuarse a diferentes contenidos de las asignaturas aplicadas en el año de estudio.
Enriquecedora y transformadora	Permiten transformar el estado actual en que se encuentra la preparación del docente y la transformación del mismo para

	potenciar el desarrollo proceso de enseñanza-aprendizaje de la Contabilidad.
Socializadora	Implica a los demás docentes en el necesario intercambio de reflexiones a partir de los resultados del trabajo así como satisfacer las necesidades sociales e individuales que la sociedad demanda, proporcionando el crecimiento individual y grupal.
Transferibilidad	Posibilidad que posee la estrategia metodológica propuesta de ser aplicada a otros problemas profesionales pedagógicos y otros contextos más allá de la preparación metodológica, como es el caso de la superación en el centro, adecuando la propuesta tanto a vías presenciales, como semi-presenciales con la ayuda de las tecnologías de la informática y las comunicaciones.

Fuente: elaboración propia

Al concebir la estrategia metodológica y su funcionamiento fue necesaria la determinación de los principios que constituyen las bases teóricas que la direccionarán y guiarán, a partir de la sistematización y la generalización teórica realizada, así como la experiencia investigativa y profesional de la autora.

El Diccionario Filosófico define el término principio, como el punto de partida, idea rectora, regla fundamental de conducta. (Rosental y Iudin, 1981; p. 374)

Aunque en las Ciencias Pedagógicas están recogidos un conjunto de principios se proponen los que sustentan la estrategia metodológica, los mismos toman en consideración las concepciones teóricas socio psicopedagógicas de la Contabilidad, las exigencias del trabajo metodológico en la Educación Técnica Profesional, la política educacional del Partido Comunista de Cuba y las exigencias del Modelo del Profesional

Figura 2.

Estructura de la estrategia metodológica para desarrollar la habilidad Registrar Operaciones.

Fuente: elaboración propia

La estrategia propuesta concibe momentos que permiten articular sus fundamentos: Diagnóstico, planeación, implementación y evaluación.

Tabla 2.

Momentos de la estrategia

Momentos	Objetivos
Diagnóstico	Determinar el nivel de preparación del colectivo de la asignatura Contabilidad para la preparación metodológica en el desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad a partir de su desempeño profesional.
Planeación	Diseñar y planificar las acciones concretas que se desarrollarán en el colectivo de asignatura para un curso escolar, considerando la continuidad de este trabajo en otras asignaturas de la especialidad Contabilidad.
Implementación	Implementar las acciones para el desarrollo de la habilidad registrar operaciones, contribuyendo al perfeccionar del trabajo metodológico de la asignatura Contabilidad.
Evaluación	Evaluar las potencialidades y deficiencias en la implementación de las acciones metodológicas para realizar las correcciones que correspondan para su mejoramiento.

Fuente: elaboración propia

Para la implementación de la propuesta se proponen las actividades y acciones metodológicas para lograr el objetivo de la estrategia.

- Actividad: N° 1. Reunión Metodológica
- Actividad: N° 2. Taller C. Metodológico: El desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad.
- Actividad: N° 3. Taller C. Metodológico: El tratamiento metodológico al desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura Contabilidad.
- Actividad: N° 4. Taller C. Metodológico: Los documentos normativos y su tratamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Contabilidad y su incidencia en el desarrollo de la habilidad registrar operaciones.
- Clase Metodológica Instructiva
- Clase Metodológica Demostrativa

- Clase Abierta
- Taller de Cierre

Validación de la estrategia metodológica

Para validar los resultados de la investigación se consideró pertinente someter a criterio de especialistas antes de su aplicación en la práctica. Se obtuvieron informaciones a partir de la opinión de 23 profesionales de experiencia en esta temática y la especialidad, obteniéndose sobre la factibilidad de la estrategia metodológica resultados significativos en correspondencia a los indicadores siguientes: Conveniencia de la estrategia metodológica, implicaciones prácticas de la estrategia, utilidad metodológica, nivel de satisfacción de la estrategia metodológica a las necesidades de formación del técnico medio en Contabilidad y la superación y actualización de los profesionales.

Los resultados se comportaron de la siguiente manera:

- Conveniencia de la estrategia metodológica: El 100 % de los especialistas la consideran conveniente para contribuir al desarrollo de la habilidad registrar operaciones y por ende al desarrollo de las habilidades profesionales. También manifiestan que es importante para el trabajo del Centro Politécnico “Asdrúbal López Vázquez” y las empresas, teniendo en cuenta la necesidad de formar técnicos altamente calificados, y por consiguiente es una vía de superación para docentes y especialistas que se encargan de la formación de los educandos.
- Implicaciones prácticas de la estrategia: El 100% plantea estar muy de acuerdo ya que contribuye a resolver un problema de la Educación Técnica y Profesional y particularmente de la especialidad Contabilidad.
- Utilidad metodológica: El 93,6% muestra estar muy de acuerdo porque los fundamentos de la estrategia metodológica actualizan a docentes, especialistas y tutores de las entidades en la formación del técnico medio de la especialidad.
- Nivel de satisfacción de la estrategia metodológica a las necesidades de formación del técnico medio en Contabilidad y la superación y actualización de los profesionales: El 100% expresa estar muy de acuerdo evidenciado por sus propios criterios.

Aplicación en la práctica

La estrategia metodológica que se elabore desde el punto de vista teórico no puede prescindir de su aplicación práctica, la que se propone, se comprobó en el Centro Politécnico “Asdrúbal López Vázquez” de Guantánamo, donde se preparó en un primer momento a docentes, directivos, especialistas y tutores de entidades de la producción y los servicios, seguidamente se realizaron observaciones de su aplicación en un grupo de 30 educandos seleccionados aleatoriamente de los cuatro grupos del primer año del curso 2022-2023 el cual se estudió longitudinalmente durante tres cursos escolares.

Tabla 1.

Comparación de los resultados antes y después de la propuesta.

Resultados de los educandos antes y después de la propuesta						
Años	Antes de la propuesta			Después de la propuesta		
	Bien	Regular	Mal	Bien	Regular	Mal
1er año	0	7	23	2	19	9
2do año	0	0	0	12	18	0
3er año	0	0	0	27	3	0

Fuente: elaboración propia

Los resultados se grafican de la siguiente forma:

Gráfico 1.

Resultado de los educandos antes de la propuesta

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2.

Resultado de los educandos después de la propuesta

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

El estudio teórico realizado evidencia la necesidad preparar a los docentes metodológicamente para desarrollar la habilidad registrar operaciones en el proceso de formación integral del técnico medio en Contabilidad.

En el proceso de formación de los educandos del técnico medio en Contabilidad, las dificultades que se presentan están relacionadas con el desarrollo de la habilidad Registrar Operaciones, y sus dimensiones están asociadas al insuficiente desarrollo de problemas profesionales vinculados con las entidades del territorio.

La concepción de la estrategia metodológica constituye una vía para desarrollar la habilidad registrar operaciones en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad.

Los resultados obtenidos a través de la encuesta a docentes y directivos, dan cuenta de la valoración positiva de la estrategia metodológica para el desarrollo de la habilidad Registrar Operaciones en la asignatura Contabilidad y de su factibilidad de aplicación en el contexto de la Educación Técnica y Profesional.

REFERENCIAS

Abreu, R., Soler, J. (2022). *Didáctica de la Educación Técnica y Profesional*. La Habana: Pueblo y Educación.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-80912022000400199

Álvarez Aguilar, N. (1998). *Adquisición de habilidades clínicas en el proceso enseñanza-aprendizaje*. [Tesis] Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Holguín.

Avendaño, R. M. (1998). *Habilidades para el trabajo independiente*. La Habana: Pueblo y Educación.

Cortijo, J. R. (1996). *Metodología de la enseñanza de las Ramas Técnicas*. La Habana: ISPETP.

Cruz, R. A. (2016). El contador frente al deber moral y las Decisiones Administrativas. *Revista Monografías.com*

<https://www.monografias.com/trabajos53/contador-etica/contador-etica>

Leontiev, (1979). *Teoría general de la actividad*. Scridb.

<https://es.scribd.com/document/426847795/Teoria-de-La-Actividad-de->

[Leontiev#:~:text=Actividad%20de%20Leontiev-](https://es.scribd.com/document/426847795/Teoria-de-La-Actividad-de-Leontiev#:~:text=Actividad%20de%20Leontiev-)

[.La%20teor%C3%ADa%20de%20la%20actividad%20de%20Leontiev%20plantea%20que%20e](https://es.scribd.com/document/426847795/Teoria-de-La-Actividad-de-La%20teor%C3%ADa%20de%20la%20actividad%20de%20Leontiev%20plantea%20que%20e)

[l,y%20luego%20de%20manera%20interna.](https://es.scribd.com/document/426847795/Teoria-de-La-Actividad-de-l,y%20luego%20de%20manera%20interna)

Márquez, A. (1999). *Habilidades: Reflexiones y Proposiciones para su evaluación*. [Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación] Instituto Superior Pedagógico: "Frank País García". Santiago de Cuba.

Ortiz, A. (2000). *La asimilación productiva de los conocimientos de los estudiantes mediante la utilización de métodos polémicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad en las escuelas Politécnicas de Economía*. [Tesis de Doctorado en Ciencias Pedagógicas]. Holguín: Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero".

Valle Lima, A. (2017). *La investigación pedagógica. Otra mirada*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552017000300013

UNESCO. (1996). *La Educación encierra un tesoro*. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio).

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa

Vigotsky, L. (1981). *Pensamiento y lenguaje*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.